

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

FORMATION ET DÉMONSTRATION DE PAIR À PAIR

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

**Valeria Giovanetti
(AGRIS)**

**Brid McClearn
(TEAGASC)**

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduction

Introduction générale au projet

Sm@RT (Small Ruminant technologies – Elevage de précision & Technologies numériques pour les filières de petits ruminants) est un réseau européen visant à partager les expériences autour du numérique et des technologies pour les ovins et les caprins. Il rassemble un réseau de chercheurs, d'éleveurs et de conseillers afin de mieux faire connaître les outils innovants, en montrant leur potentiel et leur éventuel retour sur investissement.

Sm@RT a impliqué 11 partenaires dans 8 pays, et s'est concentré sur les éleveurs caprins laitiers, ovins laitiers et ovins viande.

Sm@RT a favorisé les échanges entre éleveurs autour des technologies lors de journées de démonstration dans les fermes innovantes et les Digifermes®.

Sm@RT a créé des ressources pour les éleveurs concernant les technologies disponibles, afin qu'ils progressent dans leur processus de numérisation pour répondre à leurs besoins et à leurs objectifs. Des lignes directrices, des analyses bénéfiques, des témoignages d'éleveurs et des vidéos ont été créés pour encourager l'adoption de solutions répondant aux besoins.

Résultats

D'une manière générale, les résultats de ce projet confirment que :

- 🐄 Bien que seulement 15 % des éleveurs disposent de technologies dans leur exploitation, 79 % d'entre eux souhaiteraient utiliser des technologies pour l'alimentation/le pâturage, la santé et le bien-être, la reproduction, la gestion du troupeau, l'engraissement et/ou la traite.
- 🐄 Au total, 166 besoins ont été identifiés et classés par ordre de priorité, et 60 solutions technologiques innovantes ont été proposées aux éleveurs.
- 🐄 Les sessions de formation sur les Digifermes® et les démonstrations agricoles dans les fermes innovantes se sont révélées être un moyen idéal pour le transfert de connaissances entre pairs concernant l'utilisation des technologies. Elles ont donné confiance aux éleveurs dans l'utilisation des outils.
- 🐄 Les principaux obstacles à l'adoption sont liés au coût des technologies, mais aussi au manque de formations spécifiques disponibles, de conseils après-vente, de confiance en ses compétences et d'interopérabilité entre les appareils.
- 🐄 Le partage des connaissances et des expériences entre les éleveurs, les chercheurs et les autres acteurs dans les différents pays s'est avéré inestimable.
- 🐄 Il existe de nombreuses informations sur le coût des technologies, mais elles sont souvent dispersées et ne sont pas toujours présentées sous une forme (ou dans une langue) facile à comprendre ou à adapter à la situation de l'exploitation agricole. Les analyses coûts-bénéfices sont nécessaires pour que les éleveurs puissent décider pleinement d'investir ou non dans les technologies.

Le projet a permis d'identifier quatre messages clés, qui sont développés dans des notes d'information :

1. Se concentrer sur les besoins en matière de recherche
2. Démonstrations entre pairs et besoins de formation pour les éleveurs
3. Innovations dans les exploitations de petits ruminants
4. Adoption de technologies innovantes

Cette note politique se concentre sur le message clé n°2 – Formation et démonstration de pair à pair

Les recommandations identifiées dans les quatre notes politiques ont été élaborées pendant la durée du projet par les partenaires et en collaboration avec **plus de 1350** parties prenantes au cours des ateliers participatifs du projet.

Le projet a mené une première enquête en ligne pour recueillir les avis des éleveurs, qui a permis d'obtenir **plus de 660** réponses. Au total, **52** ateliers nationaux ont été organisés, ainsi que **cinq** ateliers internationaux, **un** séminaire final et **une** visite internationale. **Plus de 635** évaluations individuelles d'éleveurs ont été recueillies au cours de **30** sessions de formation et de journées de démonstration sur les Digifermes® et les fermes innovantes.

La recommandation en bref

- **L'évaluation des technologies est utile pour évaluer l'adoption par les parties prenantes.**
- **Les sessions de formation pour les éleveurs peuvent être la clé pour améliorer l'échange de connaissances.**
- **Les opinions des éleveurs sont importantes pour comprendre l'adoption potentielle des technologies.**
- **Les fermes numériques expérimentales jouent un rôle important en tant que centre de référence pour les technologies.**
- **Les fermes privées innovantes sont utiles pour l'échange d'informations entre pairs.**

Quel est le défi ?

- Le taux d'adoption des outils numériques et technologies innovantes par les éleveurs ovins et caprins d'Europe et d'ailleurs est faible.
- Bien que les technologies innovantes et les solutions numériques soient largement adoptées dans d'autres filières de l'élevage (par exemple, les bovins laitiers), les filières ovine et caprine sont moins enclins à investir et à utiliser les technologies dans leurs exploitations.
- Et ce, malgré les nombreux avantages potentiels qui pourraient découler de l'utilisation de ces solutions innovantes, comme le montre la note d'information n° 3 de Sm@RT. 3.
- Il n'est pas toujours facile de comprendre où se situent les obstacles à l'adoption, car ils peuvent être multiples et dépendent de l'outil numérique et du système d'élevage considérés.

Qu'avons-nous appris dans Sm@RT ?

- Sm@RT a organisé une série de sessions de formations et de démonstrations pour évaluer les technologies proposées par les pays et qui répondent aux besoins des éleveurs.
- Dans chaque pays, en plus de l'analyse coûts-bénéfices, les éleveurs et les acteurs des filières ont été invités à évaluer les technologies par le biais de deux mécanismes : des journées de formation sur les **Digifermes®** et des journées de démonstration sur les **fermes innovantes**.
- Dans l'ensemble des pays, **380** avis ont été recueillis lors des sessions Digifermes® et **860** lors des fermes innovantes.
- Les sessions de formation sur les Digifermes® et les journées de démonstration dans des fermes innovantes se sont révélées être de bons instruments pour favoriser l'acquisition de connaissances pratiques par les parties prenantes. Le transfert d'informations et de compétences a été précieux entre les chercheurs, qui ont eu l'occasion de recueillir l'avis des éleveurs, et les éleveurs, qui ont eu la possibilité d'essayer diverses technologies et de discuter avec leurs pairs des avantages et des inconvénients sans se heurter à des barrières liées au niveau d'éducation. Le projet a permis d'améliorer l'**adoption potentielle des technologies** par les filières de petits ruminants dans toute l'Europe.
- Cela renforce encore la valeur de ces événements pour aider les éleveurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu'ils réfléchissent aux outils et aux technologies qui pourraient être les plus bénéfiques pour leur système d'élevage.

Que recommandons-nous ?

- ✓ **Fournir une analyse coûts-bénéfices détaillée des outils numériques, y compris l'échelle de l'exploitation.**
- ✓ **Proposer des formations aux agriculteurs souhaitant améliorer leurs connaissances sur des technologies spécifiques.**
- ✓ **Prévoir une période d'essai, au moins pour les Digifermes® expérimentales, afin de tester la technologie avant d'acheter.**
- ✓ **Promouvoir l'échange de connaissances de pair à pair entre les parties prenantes.**

